

Estudos sobre o processo de criação de gravuras com matrizes impressas em 3D

Studies on the process of creating prints with matrices printed in 3D.

Murilo Marcos Orefice¹

Resumo

Este artigo procura, a partir do Design Gráfico e Experimental, compreender o método de elaboração de gravuras artísticas criadas com matrizes impressas em 3D. O objetivo é estudar as possibilidades desse processo, que é pouco explorado, experienciando diferentes polímeros na impressão das matrizes e seu desempenho na geração de gravuras sobre suportes diversos. A comparação com os processos de gravuras tradicionais poderão gerar conclusões no âmbito da metodologia e também quanto a questões como as relações do fazer natural x artificial, maquinal x manual, ou ainda, material x digital.

Palavras-chave: design gráfico, impressão 3D, gravura

Abstract/resumen/resumé

This article aims, through Graphic and Experimental Design, to understand the method of creating artistic prints using matrices printed in 3D. The objective is to study the possibilities of this relatively unexplored process by experimenting with different polymers for printing the matrices and assessing their performance in generating prints on various supports. Comparisons with traditional printmaking processes may lead to conclusions regarding methodology and issues such as the interplay between natural and artificial creation, mechanical and manual processes, as well as material and digital realms.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: graphic design, 3D printing, engraving.

¹ Murilo Marcos Orefice é designer, artista visual, ilustrador e diretor de arte. É doutorando em Design na FAU/USP com orientação da Profa. Clice Mazzilli (início julho/2024). Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da UNESP. É docente no Instituto Mauá de Tecnologia e na Faculdade Cásper Líbero. Integra o Grupo de Pesquisa: LabDesign: Processos Criativos, experiência e inovação do Instituto Mauá de Tecnologia.

Introdução

O presente artigo procura discutir as questões da produção de imagens que utilizam como método gravuras artísticas elaboradas com matrizes poliméricas geradas em impressora 3D. Esse procedimento artístico transcende os formatos tradicionais das gravuras, trazendo uma nova face para essas artes, diante das mudanças tecnológicas, permitindo a interação de recursos materiais consagrados com a visualidade imaterial codificada e manipulada em ambientes virtuais digitais que se transforma em objeto concreto através de processos de impressão tridimensional.

As técnicas de reprodução de imagens ampliaram sua diversidade e suas possibilidades no decorrer do tempo. Nem sempre foi possível, como hoje se observa, o uso indiscriminado de recursos eletroeletrônicos e digitais que possibilitam que se tenha acesso ilimitado a imagens das quais, possivelmente, jamais se terá uma fruição presencial. Até porque, muitas dessas produções visuais existem apenas de forma virtual no ambiente digital. Por milênios a experiência diante de uma figura acontecia de maneira direta ou pela visualização de cópias elaboradas por artistas que se esforçavam por trazer a maior similaridade possível. As gravuras desempenharam papel fundamental nesse quesito, possibilitando certa constância nesse processo, além de viabilizar rapidez e volume de reproduções. Cada tipo de gravura tem suas peculiaridades decorrentes dos seus métodos, especialmente com a variação da matéria prima de sua matriz (Ferreira, 1994). Madeira, pedra, metal e tantos outros materiais usados nas bases das produções das gravuras retêm e dispensam os pigmentos sobre o anteparo de forma própria. Quando o procedimento está centrado na elaboração de matrizes de alto relevo, por exemplo, como a xilogravura, observa-se um efeito de carimbo na peça impressa com o contato das partes mais altas e entintadas da base. As pontas secas, o buril e os ataques ácidos no metal requerem outro processo. São os sulcos rasos no metal que seguram as tintas e a liberam no papel com a força das prensas de rolagem. As variações na maneira de execução de gravuras são abundantes (Martins, 1987) e mantêm-se em constante aprimoramento. Com o passar do tempo e com a percepção das possibilidades comerciais das reproduções em papel, grande parte das impressões ganhou finalidades prioritariamente comerciais, como no caso da imprensa e de outros produtos impressos ligados a embalagens e materiais promocionais e passaram a desenvolver formas próprias de produção, mecanizando e, posteriormente,

digitalizando seus processos, ou parte deles, para, com isso, ganhar em produtividade e qualidade das cópias. (Ambrose; Harris, 2009). Esse fenômeno abriu caminho para que as gravuras manuais trilhassem para um âmbito cada vez mais artístico e experimental e promovessem uma cisão de ordem técnica, estética e processual entre elas e as impressões gráficas. Os impressos de gravuras, estando desvinculados das amarras de interesses externos às intenções do artista, mantiveram seus estudos e buscas por inovação na linguagem visual, colaborando com as correntes de pensamento da arte contemporânea. Os diferentes métodos dessa forma de fazer artístico, continuamente repensados e reconstruídos, resultam em imagens e processos que se afastam do tradicional da técnica. “A gravura não é uma linguagem estagnada: novas possibilidades foram e continuam sendo incorporadas” (Buti; Letyacia, 2015, p.12).

As constantes transformações dessa forma de arte vêm de encontro com os experimentalismos e as mudanças significativas na forma do fazer e do pensar a arte do momento presente. Mais que ousadia na temática e na estética, desde o meio do século XX, há uma tentativa, ainda que não completamente praticável, de desvencilhamento com os pilares históricos, uma busca pela disrupção nas formas, nos processos, na compreensão, na leitura e no papel do espectador e do artista na produção das obras.

A modernidade se transforma em mil figuras acerca das quais discutimos então se ela ainda sobrevive nelas ou se já as abandonou. [...] Isso não significa, no entanto, que ainda convivemos com as velhas tarefas e possibilidades que certa vez possuiu a modernidade clássica. Todo olhar sobre essa modernidade só pode ser um retrospecto que hoje nos elucidam ainda mais sobre a situação modificada e a nova experiência cultural. (Belting, 2006, p.18-19)

As regras e certezas fixas deixaram de fazer sentido e tornaram-se mais fluidas e livres, reflexo dos contextos social e comportamental da sociedade e do processo de revisão dentro do universo da arte. As elaborações, na situação contemporânea, podem ser variadas e constituir-se de formas de realização muito diversas, respondendo às possibilidades e necessidades de um mundo instável e complexo.

Seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a profunda mudança que o advento da “modernidade fluida” produziu na condição humana. O fato de que a estrutura sistêmica seja remota e inalcançável, aliado ao estado fluido e não-estruturado do cenário imediato da política-vida, muda

aquela condição de um modo radical e requer que repensemos os velhos conceitos que costumavam cercar suas narrativas. (Bauman, 2001, p.15)

A atual produção artística, que reflete e transforma sua comunidade de alcance, confronta-se com a necessidade de entender como todo esse contexto se manifesta com suas bases múltiplas, volúveis e mixadas nos conceitos e processos da pós-modernidade, para poder conceber e realizar obras que se mantenham significativas e relevantes. Essa complexidade tem se tornado ainda mais intensa nas últimas décadas com a aceleração da presença digital em todos os âmbitos da vida contemporânea. “Por ‘complexidade’, entende-se aqui um sistema composto de muitos elementos, camadas e estruturas, cujas inter-relações condicionam e redefinem continuamente o funcionamento do todo.” (Cardoso, 2016, p.19).

A realidade tecnológica digital tornou-se muito mais que ferramenta para as relações profissionais. Ela está entremeada nos mais diversos pontos do cotidiano, constantemente intermediando acesso a informações e a relacionamentos interpessoais. Nas artes visuais, isso não é diferente e os instrumentos, os processos e até o pensamento digital se fazem presentes de maneira crescente.

Gravuras de matriz impressa em 3D

Diante desse cenário, surgiu a ideia da utilização de uma tecnologia bastante proeminente para a produção artística e que, neste momento, ganha mais cada vez mais espaço como ferramenta para a materialização de ideias em protótipos ou peças finais: a manufatura aditiva, mais comumente conhecida como impressão 3D. Esse método vem sendo explorado nas mais variadas utilizações e pode ainda ser muito experimentado no âmbito da elaboração de peças de arte.

Vários são os setores que podem se beneficiar do uso das tecnologias, (...) sendo já bastante difundidas nas indústrias aeroespacial, automobilística, de bioengenharia (medicina e odontologia), de produtos elétricos (utensílios domésticos), de produtos eletrônicos em geral e nos setores de joalheria, artes, engenharia civil, arquitetura etc. Observa-se, ainda, que, cada vez mais, novos campos de aplicação estão surgindo, à medida que aumenta o número de profissionais e empresas que tomam conhecimento dessas tecnologias. (Volpato, 2017, p.23)

No entanto, as possibilidades de uso do instrumental de impressão tridimensional vai além da produção de modelos e de peças finalizadas, como esculturas ou parte de instalações. Há espaço para tencionar essa técnica e buscar maneiras ainda inovadoras, como a forma de concepção de arte que esse artigo aborda. O uso das impressões 3D para a geração de matrizes para impressos em 2D traz um pensamento mais livre sobre a maneira de utilização dessas impressoras e abre espaço para interferências e experimentalismo do artista e do acaso em diversos momentos da operação processual até que uma peça seja finalizada. Testes, reelaborações, improvisos, erros e ruídos constituem-se não apenas aceitáveis como desejáveis no momento em que se procura ampliar horizontes para esse fazer artístico. Há que se compreender, se adequar e extrapolar o planejamento de processo, através de percepções conscientes ou não dos seus aspectos (Leal, 2020), para se poder aprimorar a arte. “Aceitar a intervenção do imprevisto implica em compreender que o artista poderia ter feito aquela obra de modo diferente daquele que fez. Admite-se assim, que outras obras teriam sido possíveis.” (Salles, 2011, p.42).

A criação de gravuras elaboradas com matrizes impressas em 3D tem seu início na concepção da arte, em um processo intelectual e subjetivo que envolve as intenções, conceitos e caminhos que o trabalho do artista percorre. A segunda fase é o desenvolvimento de uma imagem digital em softwares adequados, com o Adobe Photoshop ou o Procreate, para a realização de ilustrações ou para a manipulação de fotografias. No âmbito da criação digital são pouco os limites intransponíveis e a utilização de detalhes ínfimos ou cores múltiplas é muito usual. O básico elementar e geométrico é tão praticável quanto é plenamente possível o infinito de formas e complexidades. No entanto, para a impressão final em papel, tomando como exemplo os materiais realizados a partir de outras técnicas de gravuras de alto relevo, alguma simplificação será inevitável. Cada cor impressa demandará uma nova matriz ou um trabalho pontual de entintamento que deverá cobrir apenas uma área específica e circunscrita. Também os traços não poderão ter uma precisão irretocável. Por isso, a imagem criada nesse momento deve ser pensada a partir dos resultados desejados na finalização da arte. Há, então, um planejamento para a continuação do processo que procura estabelecer alguns itens referentes à impressão da matriz polimérica tridimensional com as escolhas de tipo de impressão 3D e de polímero a ser utilizado. Finalmente, após as devidas adequações

técnicas de geração de imagem em software 3D e fatiamento de imagens, a matriz da gravura passa a ser impressa com camadas sucessivas do filamento escolhido. Pode ou não, com essa fase finalizada, haver um lixamento da matriz para tirar ou diminuir sua textura de camadas acumuladas.

Figura 1

Matriz gerada em impressora 3D com o filamento PLA

Nota. Fonte: o autor (2024)

Então, finalmente, papel, cores e tintas são escolhidas e a gravura se materializa sobre o suporte com a prensagem da base polimérica pressionada por uma prensa ou por métodos manuais como a impressão por colheres ou por baren.

Esse processo abre caminho para um debate que se estende ao longo da compreensão da geração de imagens dentro da dicotomia do material versus o imaterial, afinal para se gerar uma peça com uma impressora 3D é necessário um arquivo digital que é, virtualmente, a matriz dessa impressão em polímero. Posteriormente, com a matriz para a gravura em papel impressa tridimensionalmente, há um processo de impressão usando uma impressão (3D). São sobreimpressões que ressignificam a imagem digital original. Ela se transforma por mais de uma vez para se fazer perene, abandonando a efemeridade da sua forma inicial gerada e manipulada com uso de softwares gráficos para se fazer plástico como meio e, finalmente, tinta sobre papel como forma que encerra, em muitos aspectos, possibilidades de leituras absolutamente diversas de sua matriz digital. A imagem em tela de computador é verdadeiramente uma base virtual que, muitas vezes, sofre transformações, alterando-se significativamente no caminho entre os dígitos e os pigmentos. A visualidade digital brilha sua perfeição de cores aditivas em contraponto à gravura física que nasce sob a pressão do meio concreto em seus matizes de cheiros fortes, impressionando o suporte que deforma e que amassa e que não resiste à expansão da umidade e do tempo. Essas gravuras trazem em si os antagonismos imagéticos da materialidade.

E, também, encerram uma ambiguidade de procedimentos. Com uma imagem carregada na impressora 3D, salvo deslizos técnicos inerentes ao uso de qualquer tecnologia, será possível realizar inúmeras impressões idênticas ou, ao menos, extremamente semelhantes enquanto houver recursos disponíveis. Muda-se o rolo de filamento e poderá haver uma leve e irrisória variação nas reproduções. O procedimento maquinal pode fazer matrizes poliméricas idênticas sem dificuldades. Por outro lado, o processo artesanal é marcado pelo precioso impreciso determinante no momento da elaboração da fase de impressão em papel das gravuras de matrizes poliméricas 3D. É nessa etapa que o entintamento pode deixar falhas porque o rolinho estava muito úmido ou a prensagem não deu aderência total em todas as áreas ou houve um deslocamento no papel no momento em que o gravurista estava iniciando o trabalho, deixando um fantasma no registro das cores ou qualquer outro acaso do qual a artesanania está sujeita. Os efeitos de cada um desses ciclos do processo podem ser utilizados como forma estética na linguagem dessas gravuras. Todo processo de reprodução artístico pode gerar diversas cópias e isso é o básico da impressão de gravuras. No entanto, com a possibilidade de ter diversas matrizes iguais podendo ser utilizadas de

forma simultânea, geradas na impressora 3D, outras experimentações estéticas tornam-se possíveis.

Outro ponto que essa técnica traz para o diálogo é o papel da manipulação direta do artista na geração dessas gravuras. Embora a necessidade da interferência processual pelo autor intelectual da obra seja uma questão que se tornou obsoleta na arte contemporânea, nas gravuras, como forma de experimentação, é comum uma atuação física sobre as matrizes. Os processos sobre as matrizes de metal, por exemplo, são contínuos e, após cada intervenção e impressão de prova, novas manipulações são realizadas até que se encontre um resultado satisfatório para o gravurista. A fisicalidade da matriz de impressão é muito presente. Para as gravuras propostas em polímeros impressos em 3D, a pronta atuação do artista é mais trabalhosa e acontece com mais intensidade na fase do processo em que há uma produção digital. A gravura final é impressa com uma matriz de polímero gerada em uma impressora 3D com base em um arquivo de imagem. Nessas etapas finais, embora se possa manipular de muitas maneiras os resultados que se está atingindo, ainda assim, é pouco comparado com o que se pode fazer na primeira parte da geração da gravura com base 3D. O momento inicial de elaboração dessa produção imagética, que servirá de matriz, é realizado usando técnicas de ilustração digital ou manipulação de fotos, ou mesmo, com a combinação desses dois métodos e configura-se como o mais profícuo para uma criação experimental com inúmeras reelaborações, mixagem de referências e testes práticos inovadores. Nesse caso, o experimentalismo abandona os aspectos sensoriais da matriz física para ganhar a matriz de bits das formas digitais.

Para que se possa ilustrar os pontos expostos, apresenta-se aqui um conjunto de gravuras realizadas com matrizes poliméricas impressas em 3D. O conceito que norteou as peças foi a busca por reproduções impressas que demonstram algumas das questões pertinentes à reprodução digital onipresente no mundo contemporâneo. A exposição massiva de pessoas e seus estilos de vida, vinculada a apresentação persuasiva de produtos e serviços tem se mostrado o verdadeiro cerne dessas redes. As gravuras foram elaboradas fazendo uma homenagem à obra de Andy Warhol, através de uma releitura da parte da sua produção que aborda a mesma temática, estabelecendo, assim, um diálogo sobre a superexposição e a idolatria de figuras públicas presentes nas produções midiáticas, reproduzidas ao extremo. Warhol elaborou repetidas imagens das celebridades de seu tempo, como Elvis Presley e

Marilyn Monroe. As peças criadas agora com a técnica da gravura de matriz 3D representam a cantora Beyoncé. A artista é uma celebridade midiática conhecida mundo afora e de grande sucesso no universo digital e, com isso, pôde-se trazer ares contemporâneos para a fruição das obras.

Figura 2

"Beyoncé" - Poligravura sobre papel - matrizes de PLA

Nota. Fonte: o autor

Para a produção das gravuras, tomou-se como livre inspiração uma fotografia da cantora que foi amplamente divulgada em variados meios de comunicação, especialmente digitais, e produziu-se uma ilustração digital semelhante à imagem original. De certa maneira essa

foto já foi sistematicamente reproduzida. Essa apropriação e ressignificação de imagens reproduz os procedimentos comumente utilizados pelas próprias mídias massivas e demonstra uma possibilidade intrínseca à técnica de gravuras poliméricas: seu ponto inicial é digital e, por isso, as peças geradas podem reproduzir imagens que já foram expostas de maneira onipresente no ciberespaço, trazendo para o diálogo a superexposição e a imersão nas mídias massivas. A ilustração de Beyoncé foi dividida em duas partes de cores para que se pudesse dar mais força às impressões e, depois de adequada com os acertos técnicos, foi impressa em 3D, gerando a matriz polimérica para a impressão das gravuras. A produção com base em duas matrizes gera desafios adicionais com a necessidade de alinhamento de registro, mas foi importante por evidenciar, com a presença marcante de imprecisões e ruído e, também, com a possibilidade de variação de cores, a ideia da inconstância da percepção dos observadores e da ausência da neutralidade dos meios que expõe um conteúdo.

Considerações

A prática da produção de gravuras encerra em si procedimentos diversos, algumas vezes desconhecidos do observador e, aparentemente, alheios à fruição final das peças geradas. No entanto, uma compreensão dos métodos implícitos pode ampliar a experiência e colaborar para as percepções conceituais, líricas e visuais que uma obra pode proporcionar. As gravuras geradas a partir de matrizes impressas em 3D trazem de forma indissociável as relações e os diálogos sobre as questões do material e do conceitual, sobre o digital e o físico e ainda, sobre a forma artesanal de elaboração de arte em contraponto às possibilidades maquinais. No entanto, sua percepção não é explícita e isso torna-se um convite a reflexões e estudos sobre esse método artístico. Ainda há muito a ser explorado sobre essa técnica, que é quase inédita, e o uso de novos filamentos e resinas poderá contribuir com os caminhos processuais do seu desenvolvimento. Mas, mais que isso, as experimentações, os testes e a busca por produções conceitualmente e esteticamente cada vez mais ousadas poderá proporcionar resultados surpreendentes na produção dessa forma de gravuras.

Referências

- AMBROSE, G., & HARRIS, P. (2009). *Impressão & Acabamento*. Porto Alegre: Bookman.
- BAUMAN, Z. (2001). *Modernidade Líquida*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
- BELTING, H. (2006). *O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois*. São Paulo: Cosac & Naify.
- BUTI, M., & LETYCIA, A. (Eds.). (2015). *Gravura em metal*. São Paulo: Editora USP.
- CARDOSO, R. (2016). *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Ubu Editora.
- FERREIRA, O. C. (1994). *Imagem e Letra. Introdução à Bibliologia Brasileira - A Imagem Gravada*. São Paulo: EDUSP.
- LEAL, L. A. (2020). *Pandemonium: processo criativo, experimentação e acaso*. São Paulo: Editora Senac São Paulo.
- MARTINS, I. (1987). *Gravura: arte e técnica*. São Paulo: Laserprint: Fundação Nestlé de Cultura.
- SALLES, C. A. (2011). *Gesto inacabado - processo de criação artística*. São Paulo: Intermeios.
- VOLPATO, N. (2017). *Manufatura aditiva; Tecnologias e Aplicações da Impressão 3D*. São Paulo: Editora Blucher. Recuperado de <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521211518/>